

ALGORITHME DE LEADERSHIP SITUATIONNEL SITUATIONAL LEADERSHIP ALGORITHM

Nélio Fernando dos Reis, Ph.D; Alequexandre Galvez de Andrade, Ph.D.

¹(Institut fédéral de l'éducation, des sciences et de la technologie de São Paulo - IFSP)

DOI: 10.5281/zenodo.10971211

Résumé:

Les conflits entre subordonnés et dirigeants ont été fréquents, c'est pourquoi cette étude a cherché à trouver des algorithmes permettant à l'intelligence artificielle d'exécuter des fonctions de leadership situationnel. Sur la base de critères technico-opérationnels, afin que la prise de décision soit non seulement fiable, mais aussi opérationnellement automatisée et efficace. Le résultat de la recherche présente un algorithme où, compte tenu de la maturité du subordonné, le mode de leadership est différent, selon les besoins.

Mots-clés: Algorithme, Leadership situationnel et Intelligence Artificielle

Resumo:

Conflitos entre subordinados e líderes têm sido frequentes, por isso este estudo buscou encontrar algoritmos para inteligência artificial desempenhar funções de liderança situacional. Baseando-se em critérios técnico-operacionais, de modo a fazer com que as tomadas de decisões possam ser não apenas confiáveis, mas também operacionalmente automatizadas e eficientes. O resultado da pesquisa apresenta algoritmo onde dada a maturidade do subordinado o modo de liderança é diferente, conforme a necessidade.

Palavras-chave: Algoritmo, Liderança situacional e Inteligência Artificial

1 Introduction

Manque de feedback, mauvaise communication et manque d'engagement ou d'empathie avec les équipes. Ce sont là quelques-uns des facteurs qui conduisent à des conflits entre subordonnés et modes de leadership situationnel (Labrague, 2023).

Au vu de ces informations, une question est proposée : est-il possible d'obtenir un algorithme permettant à l'intelligence artificielle d'effectuer des fonctions de leadership situationnel ?

Sachant que l'intelligence artificielle (IA) est la capacité d'un système automatisé ou d'un ordinateur à imiter certains aspects de la pensée humaine, nous avons cherché à trouver une norme de maturité subordonnée et des modes de leadership où il serait possible d'écrire l'algorithme.

Un algorithme ne représente pas nécessairement un programme informatique, mais plutôt les étapes nécessaires à l'exécution d'une tâche. Sa mise en œuvre peut se faire par un ordinateur, par une machine d'apprentissage, par un autre type d'automate ou encore par un être humain.

2 Revue de littérature

Le leadership situationnel est un sujet récurrent et probablement le plus brûlant en matière de développement personnel et organisationnel ces derniers temps (Gammel ; Furtner, 2021).

L'intérêt pour le développement de machines autonomes capables de simuler la pensée humaine et d'effectuer diverses tâches s'est considérablement accru au cours des dernières décennies de la seconde moitié du XXe siècle, réalisant ainsi les premières études sur l'intelligence artificielle (IA) dans un but commun, basées sur initiatives de scientifiques de différents domaines, tels que : la psychologie, les sciences cognitives, l'informatique et la robotique. Des outils efficaces pour analyser les problèmes et proposer des solutions et planifier (prise de décision), automatiser les tâches de la vie quotidienne des gens (Qin ; *et al*, 2024).

2.1 Leadership situationnel

Le leadership situationnel, ou un leader qui s'adapte à certaines situations, consiste en la relation entre le style du leader, sa maturité et la situation rencontrée. Il n'existe pas de style de leadership unique adapté à toutes les situations, mais il existe différentes occasions et styles de managers (Luo, 2023).

Goetz *et al*, 2024 déclarent que le modèle de leadership définit le comportement lié à la tâche, le leader étant chargé de diriger les personnes, dictant leurs fonctions et les objectifs à atteindre.

Selon Luo, 2023, le leadership situationnel montre une relation entre leadership, motivation et pouvoir, dans laquelle le leader évaluera fréquemment ses employés et changera son style de leadership, qui est dynamique et flexible. Le leadership situationnel cherche à utiliser différents modèles d'action en fonction de la situation rencontrée.

Le leadership situationnel cherche à concilier la tâche à accomplir, en apportant des conseils et une orientation du leader aux employés, un soutien émotionnel à travers une relation adéquate et le niveau de maturité des employés (Goetz, *et al*, 2024).

2.2 Algorithme

En mathématiques et en informatique, un algorithme est une séquence finie d'actions exécutables visant à obtenir une solution à un type de problème donné. Selon Mallanejad *et al*, 2023: "Les algorithmes sont des procédures précises, sans ambiguïté, standardisées, efficaces et correctes."

Zhao *et al*, 2024, déclarent que le concept d'algorithme a été formalisé en 1936 par la machine de Turing d'Alan Turing et le calcul lambda d'Alonzo Church, qui ont constitué les premiers fondements de l'informatique.

Ses caractéristiques sont : finies, l'algorithme doit éventuellement résoudre le problème ; bien défini : les étapes doivent être définies pour être comprises ; efficace, vous devez toujours résoudre ce que vous avez à résoudre, en anticipant les échecs (Mallanejad, *et al*, 2023).

Différents algorithmes peuvent accomplir la même tâche en utilisant un ensemble d'instructions différent en plus ou moins de temps, d'espace ou d'effort que d'autres. Cette différence peut refléter la complexité de calcul appliquée, qui dépend des structures de données adaptées à l'algorithme (Zhao, *et al*, 2024).

2.3 IA

Sadeghi-R, *et al*, 2024, affirme que l'intelligence artificielle est un domaine d'étude multidisciplinaire qui couvre plusieurs domaines de connaissances. Il s'agit également d'un ensemble de nouvelles technologies qui permettent aux appareils intelligents d'exécuter plusieurs fonctions avancées de manière presque autonome, ce qui représente une étape historique dans l'informatique moderne.

Selon Qu ; Xu ; Lu, 2024, bien que son développement ait davantage progressé en informatique, son approche interdisciplinaire implique des contributions de plusieurs disciplines. Certains des domaines clés liés à l'IA comprennent :

- Sciences cognitives : étudie les processus mentaux et l'intelligence humaine, et ses contributions à l'IA sont liées à la compréhension et à la modélisation des processus cognitifs pour le développement de systèmes intelligents.
- Neurosciences computationnelles : cherche à comprendre le fonctionnement du cerveau humain et à appliquer ces connaissances au développement de modèles et d'algorithmes d'IA inspirés du cerveau.
- Philosophie de l'esprit : explore les questions liées à la nature de l'esprit, de la conscience et de l'intelligence, offrant des perspectives théoriques importantes pour le domaine de l'IA.
- Linguistique computationnelle : implique le traitement du langage naturel (NLP), qui se concentre sur le développement d'algorithmes et de techniques permettant aux ordinateurs de comprendre et de traiter le langage humain.

Il s'agit d'un concept large qui reçoit autant de définitions qu'il existe de significations différentes au mot intelligence. Il est possible de considérer certaines caractéristiques fondamentales de ces systèmes, telles que la capacité de raisonner (appliquer des règles logiques à un ensemble de données disponibles pour parvenir à une conclusion), l'apprentissage (apprendre de ses erreurs et de ses succès pour pouvoir agir davantage à l'avenir), l'efficacité, la reconnaissance des modèles (à la fois les modèles visuels et sensoriels, ainsi que les modèles comportementaux) et l'inférence - la capacité d'être capable d'appliquer le raisonnement dans nos situations quotidiennes (Sadegui-R, *et al*, 2024).

2.4 Et Logic

Et Logic transforme les données subjectives du monde réel en données précises avec des sorties numériques. L'un de ses avantages est de traduire le langage naturel (termes linguistiques) utilisé dans les communications quotidiennes en expressions mathématiques (Abe, *et al*, 2018).

Abe *et al*, 2018, déclarent que :

“En logique Et, chaque proposition p , au sens commun, est associée à un couple (μ, λ) , représenté par les lettres grecques mi (μ) et lambda (λ), représenté ainsi : $\mathbf{p}_{(\mu, \lambda)}$. μ et λ varient dans l'intervalle fermé réel $[0, 1]$.

Par conséquent, le couple $(\mu; \lambda)$ appartient au produit cartésien $[0, 1] \times [0, 1]$. Intuitivement, μ représente le degré de preuve favorable exprimé par p , et λ , le degré de preuve contraire exprimé par p . La paire (μ, λ) est appelée constante d'annotation ou, simplement, annotation. Les propositions atomiques de la logique Et sont du type $\mathbf{p}_{(\mu, \lambda)}$ ”.

Selon Abe et al, 2018, les avantages du développement de systèmes paracoherents sont : la rapidité avec laquelle la construction du système est réalisée par rapport à des modèles basés sur une logique « floue » (commune ou booléenne) et rend le développement ou la connaissance d'un modèle mathématique robuste.

La logique seule ne peut pas produire de résultats en leadership, cependant, associée à une méthode de prise de décision, il est possible d'évoluer vers des résultats intéressants et réalisables (Abe, et al, 2018).

3 Méthodologie

La méthodologie utilisée dans ce travail était la suivante:

- 1) La problématique de cette recherche a été définie sous la forme d'une question : - Existe-t-il un algorithme de leadership situationnel, basé sur des critères technico-opérationnels, pour que les décisions puissent être non seulement fiables, mais aussi opérationnellement automatisées et efficaces ?
- 2) L'hypothèse élaborée dans cette recherche était la suivante : - il est possible d'esquisser une manière appropriée de leadership situationnel avec des données logiques.
- 3) La revue de littérature réalisée visait une enquête théorique et une revue du leadership situationnel, de l'intelligence artificielle et de la logique ET ;
- 4) La collecte des données a été réalisée à travers des systèmes experts, répartis en trois groupes :
 - A : 03 (trois) de psychologie ;
 - B : 03 (trois) informatique ; C'est
 - C : 02 (deux) leadership situationnel.
- 5) Objet d'étude défini de telle manière qu'il se faisait par une observation directe approfondie par des spécialistes.

Les experts ont évalué les quatre facteurs de maturité subordonnée et de modes de leadership. Au début, le modèle était compris. Après cela, des séances de brainstorming ont été menées pour identifier les facteurs et construire la proposition logique. Les résultats et propositions logiques sont présentés dans les tableaux ci-dessous.

La maturité peut être définie comme la volonté et la capacité d'une personne à assumer la responsabilité de diriger son propre comportement. La maturité est classée en 4 étapes de préparation :

Tableau 1: échéance subordonnée

MATURITÉ SUBORDONNÉE - MS	Étapes	Proposition
	S1	Les subordonnés sont nouveaux dans cette tâche et ne sont ni préparés ni disposés à prendre des décisions. Ils n'ont pas les compétences nécessaires pour accomplir la tâche et ont donc peu confiance en eux.
	S2	Les subordonnés ont déjà développé une certaine expérience dans l'exécution de la tâche mais éprouvent encore des difficultés. Ils sont généralement motivés mais ont besoin de soutien.
	S3	Les subordonnés ont déjà des connaissances et une expérience approfondies de la tâche, mais ne se sentent pas motivés pour exécuter ce que le leader leur demande.
	S4	Les subordonnés ont une connaissance approfondie des tâches et sont très motivés pour faire ce qui leur est demandé.

Source : les auteurs

Les fonctions de leadership situationnel sont visibles dans le tableau ci-dessous. Cette forme de leadership peut être divisée en quatre styles, qui seront liés au niveau de maturité des subordonnés.

Tableau 2 : modes de leadership

MODES DE LEADERSHIP - ML	Les niveaux	Proposition
	L1	Supervise la tâche jusqu'à son achèvement, en demandant à l'employé de la développer jusqu'à ce qu'il gagne en confiance.
	L2	Aide à obtenir de nouvelles idées et à diffuser des connaissances lorsque l'employé a besoin d'aide.
	L3	Il encourage les employés à prendre confiance en eux et à rechercher l'apprentissage, en augmentant leurs compétences et leurs connaissances, en leur offrant davantage de soutien dans l'accomplissement de leurs tâches. Le leader apporte son soutien, mais supervise peu.
	L4	Maintient le contact avec peu de supervision et peu de soutien. L'employé a même souvent le pouvoir de prendre des décisions concernant les changements environnementaux en fonction de son niveau hiérarchique.

Source : les auteurs

Deux (2) tours Delphi ont été réalisées pour identifier la certitude de l'expert concernant la décision pour chaque facteur ; et la contradiction possible par rapport à l'expert.

La consultation s'est déroulée via un formulaire électronique. La plus grande différence entre eux est que, lors du deuxième tour, les résultats des réponses à chacune des propositions du premier tour de

tous les experts ont été rapportés, offrant ainsi au répondant la possibilité de revoir ses preuves précédentes, s'il le souhaite.

4 Application

Afin de faciliter la compréhension par les spécialistes concernant les preuves favorables et contraires, le tableau ci-dessous a été élaboré pour guider les valeurs attribuées aux degrés de preuve.

Tableau 3. Orientation de chaque valeur de niveau de preuve favorable

Degré	Description
1,0	Il n'y a presque aucun doute sur les preuves
0,9	Doute minimale sur la preuve
0,8	Petit doute sur la preuve
0,7	Doute moyen concernant la preuve
0,6	Gros doute sur les preuves
0,5	Très gros doute sur la preuve
0,4	Faible certitude par rapport aux preuves
0,3	Très faible certitude concernant les preuves
0,2	Peu de certitude quant aux preuves
0,1	Faible certitude par rapport à la preuve
0,0	Presque aucune certitude quant aux preuves

Concernant les facteurs, il faut raisonner sur le fait qu'ils sont indépendants les uns des autres. Par conséquent, les experts ont attribué leurs degrés de preuve favorable (μ) et de preuve contraire (λ) à chaque proposition, comme le montre le tableau 2.

Tableau 4. Base de données des témoignages d'experts

Étapes	Les niveaux	Groupe A						Groupe B						Groupe C			
		Expert 1		Expert 2		Expert 3		Expert 4		Expert 5		Expert 6		Expert 7		Expert 8	
		μ_1	λ_1	μ_2	λ_2	μ_3	λ_3	μ_4	λ_4	μ_5	λ_5	μ_6	λ_6	μ_7	λ_7	μ_8	λ_8
S1	L1	1,0	0,2	0,9	0,3	0,8	0,4	0,8	0,1	0,9	0,2	0,7	0,4	1,0	0,0	0,9	0,1
	L2	0,6	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	0,6	0,4	0,3	0,8	0,3	0,9	0,5	0,5	0,5	0,6
	L3	0,3	0,8	0,0	0,9	0,1	0,9	0,3	0,9	0,2	1,0	0,2	1,0	0,3	1,0	0,2	1,0
	L4	0,3	0,8	0,0	0,9	0,1	0,9	0,3	0,9	0,2	1,0	0,2	1,0	0,3	1,0	0,2	1,0
S2	L1	0,6	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	0,6	0,4	0,3	0,8	0,3	0,9	0,5	0,5	0,5	0,6
	L2	1,0	0,2	0,9	0,3	0,8	0,4	0,8	0,1	0,9	0,2	0,7	0,4	1,0	0,0	0,9	0,1
	L3	0,3	0,8	0,0	0,9	0,1	0,9	0,3	0,9	0,2	1,0	0,2	1,0	0,3	1,0	0,2	1,0
	L4	0,3	0,8	0,0	0,9	0,1	0,9	0,3	0,9	0,2	1,0	0,2	1,0	0,3	1,0	0,2	1,0
S3	L1	0,3	0,8	0,0	0,9	0,1	0,9	0,3	0,9	0,2	1,0	0,2	1,0	0,3	1,0	0,2	1,0
	L2	0,3	0,8	0,0	0,9	0,1	0,9	0,3	0,9	0,2	1,0	0,2	1,0	0,3	1,0	0,2	1,0
	L3	1,0	0,2	0,9	0,3	0,8	0,4	0,8	0,1	0,9	0,2	0,7	0,4	1,0	0,0	0,9	0,1
	L4	0,6	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	0,6	0,4	0,3	0,8	0,3	0,9	0,5	0,5	0,5	0,6
S4	L1	0,6	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	0,6	0,4	0,3	0,8	0,3	0,9	0,5	0,5	0,5	0,6
	L2	0,3	0,8	0,0	0,9	0,1	0,9	0,3	0,9	0,2	1,0	0,2	1,0	0,3	1,0	0,2	1,0

L3	0,3	0,8	0,0	0,9	0,1	0,9	0,3	0,9	0,2	1,0	0,2	1,0	0,3	1,0	0,2	1,0
L4	1,0	0,2	0,9	0,3	0,8	0,4	0,8	0,1	0,9	0,2	0,7	0,4	1,0	0,0	0,9	0,1

Avec la base de données du tableau 1, il est possible d'extraire des preuves d'experts sur les stades de maturité des subordonnés et les niveaux de modes de leadership. Ils sont démontrés dans le tableau 4 en utilisant les règles OR et AND.

Règles de maximisation (OR) et de minimisation (AND)

L'étape suivante consiste à appliquer les règles de maximisation (OR) et de minimisation (AND) aux preuves des experts pour chacun des facteurs d'innovation.

Les règles de maximisation des preuves favorables au sein des groupes s'appliquent, avec le conjonctif (OU) en preuve favorable et le conjonctif (ET) en preuve contraire au sein de chaque groupe et la règle de minimisation des preuves favorables entre les groupes, avec le connecteur (ET) en preuve favorable. et conjonctif (OR) en preuve contraire des résultats obtenus dans les trois groupes (entre groupes).

Analyse

Il existe des preuves pour ou contre l'acceptation du mode de leadership par rapport à la maturité du subordonné, s'il existe un degré de certitude dans un module égal ou supérieur à 0,6. Ce niveau d'exigence peut changer en fonction de la détermination de la motivation et de l'expérience du subordonné. Cependant, dans cette étude, c'est la valeur attribuée après discussions avec des experts.

Le Degré de Certitude est défini comme suit : $G_{cert} = \mu - \lambda$

En bref, les critères de division sont les suivants :

- $G_{cert} \geq 0,6 \rightarrow$ Vérité (V) ;
- $G_{cert} \leq -0,6 \rightarrow$ Fausse (F); C'est
- $-0,6 < G_{cert} < 0,6 \rightarrow$ La région entre la vérité et le mensonge est le DOUTE.

La base de données a été traitée avec les connecteurs OR et AND et les résultats des trois thèmes sont visibles dans le tableau 5.

Tableau 5 : Degrés de preuve résultant de l'application des règles OR et AND

Étapes	Les niveaux	Groupe A		Groupe B		Groupe C		Entre groupes		Conclusions	
		μ_{OR}	λ_{AND}	μ_{OR}	λ_{AND}	μ_{OR}	λ_{AND}	μ_{AND}	λ_{OR}	G_{cert}	Décision
S1	L1	1,0	0,1	0,9	0,1	1,0	0,0	0,9	0,1	0,8	V
	L2	0,6	0,4	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	DOUTE
	L3	0,3	0,8	0,3	0,9	0,3	1,0	0,3	1,0	-0,7	F
	L4	0,3	0,8	0,3	0,9	0,3	1,0	0,3	1,0	-0,7	F
S2	L1	0,6	0,4	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	DOUTE

	L2	1,0	0,1	0,9	0,1	1,0	0,0	0,9	0,1	0,8	V
	L3	0,3	0,8	0,3	0,9	0,3	1,0	0,3	1,0	-0,7	F
	L4	0,3	0,8	0,3	0,9	0,3	1,0	0,3	1,0	-0,7	F
S3	L1	0,3	0,8	0,3	0,9	0,3	1,0	0,3	1,0	-0,7	F
	L2	0,3	0,8	0,3	0,9	0,3	1,0	0,3	1,0	-0,7	F
	L3	1,0	0,1	0,9	0,1	1,0	0,0	0,9	0,1	0,8	V
	L4	0,6	0,4	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	DOUTE
S4	L1	0,6	0,4	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	DOUTE
	L2	0,3	0,8	0,3	0,9	0,3	1,0	0,3	1,0	-0,7	F
	L3	0,3	0,8	0,3	0,9	0,3	1,0	0,3	1,0	-0,7	F
	L4	1,0	0,1	0,9	0,1	1,0	0,0	0,9	0,1	0,8	V

En observant les degrés de preuve favorable et contraire résultant de l'application des règles de maximisation (OR) et de minimisation (AND) aux témoignages des experts, on constate que le degré de certitude (G_{cert}) car (S1;L1), (S2;L2), (S3;L3) et (S4;L4) sont supérieurs à 0,6 comme établi dans le critère de certitude relatif au mode de leadership pour la maturité subordonnée, étant (V) la vérité à être adopté.

En revanche, il convient de noter que le degré de certitude (G_{cert}) pour (S1 ; L3 et L4), (S2 ; L3 et L4), (S3 ; L1 et L2) et (S4 ; L2 et L3) sont supérieurs à 0,6 comme établi dans le critère de certitude relatif au mode de leadership pour le maturité du subordonné, étant (F) fausse et ne devrait donc pas être adoptée.

Or (S1;L2, S2; L1, S3;L4 et S4;L1) sont compris entre -0,5 et 0,5, c'est-à-dire une position nuageuse où le doute surgit.

Enfin, si l'on a besoin d'un critère de décision plus rigoureux, c'est-à-dire une décision plus sûre et plus fiable, il devient nécessaire d'augmenter le niveau de demande et, en outre, il est possible de faire appel à un plus grand nombre de spécialistes, ou voire même pondérer les preuves attribuées en fonction du poids de chaque expert.

Ainsi, l'accompagnement d'Et Logic dans la prise de décision concernant la méthode de leadership à adopter par rapport à la maturité du subordonné permet de déterminer d'éventuelles incohérences de données et de vérifier dans quelle mesure elles sont acceptables ou non dans les règles de décision. Il est également possible de réguler et de calibrer les données de proposition pour de meilleurs résultats dans la prise de décision.

5 Conclusion

Si l'on a besoin d'un critère plus rigoureux, c'est-à-dire d'une décision plus sûre et plus fiable, il devient nécessaire d'augmenter le niveau d'exigence, ou de recourir à un plus grand nombre d'experts, voire de pondérer les preuves attribuées en fonction du poids de chaque spécialiste.

L'un des grands avantages de cette méthode est sa grande polyvalence. Les experts peuvent être influencés, mais en général ils ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Certes, dans un moment de conflit latent, le spécialiste a plus tendance à discréditer l'innovation qu'à y croire et l'inverse peut se produire dans les moments d'euphorie, de joie, mais il est peu probable que tous les spécialistes aient le même sentiment.

Pratiquement tous les problèmes dans lesquels l'incertitude, l'ambiguïté ou le langage humain naturel sont pertinents présentent des situations favorables à l'application de la logique ET.

De cette manière, il est possible de définir l'algorithme de leadership situationnel de manière simple, comme suit :

- S1 ; L1 (responsables) : si les subordonnés sont nouveaux dans la tâche et ne sont pas préparés ou disposés à prendre des décisions. Ils n'ont pas les compétences nécessaires pour accomplir la tâche et ont donc peu confiance en eux ; Par conséquent, le leader doit être le superviseur de la tâche jusqu'à sa fin, en ordonnant à l'employé de l'élaborer jusqu'à gagner la confiance.
- S2;L2 (guides) : Si les subordonnés ont déjà développé une certaine expérience dans l'exécution de la tâche mais éprouvent encore des difficultés. Ils sont généralement motivés mais ont besoin de soutien ; Ainsi, le leader doit contribuer en favorisant l'acquisition de nouvelles idées et en diffusant les connaissances tandis que l'employé a besoin d'aide.
- S3; L3 (soutien) : Si les subordonnés ont déjà des connaissances et une expérience élevées de la tâche mais ne se sentent pas motivés pour exécuter ce que le leader leur demande ; Ensuite, le leader est chargé d'encourager l'employé à acquérir de la confiance et à rechercher l'apprentissage, en augmentant ses compétences et ses connaissances, en lui apportant davantage de soutien dans l'accomplissement de ses tâches. Le leader apporte son soutien, mais supervise peu.
- S4; L4 (délégués) : Si les subordonnés ont une connaissance approfondie des tâches et sont très motivés pour faire ce qui leur est demandé ; Ainsi, le leader maintient le contact avec peu de supervision et peu de soutien. L'employé a même souvent le pouvoir de prendre des décisions concernant les changements environnementaux en fonction de son niveau hiérarchique.

En fin de compte, selon le profil du salarié, le leader doit faire face à chaque situation rencontrée dans l'organisation. La maturité de l'employé amène le leader à agir de différentes manières selon les besoins.

Les références

ABE, J.M.; AKAMA, S.; NAKAMATSU, K.; FILHO, J.I.S. *Some Aspects on Complementarity and Heterodoxy in Non-Classical Logics*. **Procedia Computer Science**, 2018. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.08.068>

GAMMER, J.H.; FURTNER, M.R. *Process perspectives on leader traits, behaviors, and leadership situations*. **The Handbook of Personality Dynamics and Processes**, 2021. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813995-0.00043-1>

GOETZ, T.; BOTES, E.; RESCH, L.M.; WEIS, S.; FRENZEL, A.C.; EBNER, M. *Teachers emotionally profit from positive school leadership: Applying the PERMA-Lead model to the control-value theory of emotions*. **Teaching and Teacher Education**, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2024.104517>

LABRAGUE, L. *Linking Toxic Leadership With Work Satisfaction and Psychological Distress in Emergency Nurses: The Mediating Role of Work-Family Conflict*. **Journal of Emergency Nursing**, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.jen.2023.11.008>

LUO, B.P.; YUAN, M.J.; JI, H. *Construction and application of the assessment standards for nurse-level management under the guidance of situational leadership theory*. **Asian Journal of Surgery**, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.asjsur.2023.07.133>

MALLANEJAD, A.; NAVIN, A.H.; GHANBARI, S. *Fairness-aware loss history based federated learning heuristic algorithm*. **Knowledge-Based Systems**, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.knosys.2024.111467>

QUIN, M.; HU, W.; QI, X.; CHANG, T. *Do the benefits outweigh the disadvantages? Exploring the role of artificial intelligence in renewable energy*. **Energy Economics**, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2024.107403>

QU, M.; XU, Y.; LU, L. *Global research evolution and frontier analysis of artificial intelligence in brain injury: A bibliometric analysis*. **Brain Research Bulletin**, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2024.110920>

SADEGUI-R, K.; OJHA, D.; KAUR, P.; MAHTO, R.V.; DHIR, A. *Explainable artificial intelligence and agile decision-making in supply chain cyber resilience*. **Decision Support Systems**, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2024.114194>

ZHAO, Y.; LUO, R.; LI, L.; ZHANG, R.; ZHANG, D.; ZHANG, T.; XIE, Z.; LUO, S.; ZHANG, L. *A review on optimization algorithms and surrogate models for reservoir automatic history matching*. **Geoenergy Science and Engineering**, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.geoen.2023.212554>